

Research Article

Electrical and Chemical Trash Bin (EL-CHET BIN)

Sarah Afzan Binti Abd Karim^{1, *}, Nazrizam Binti Ab Wahab², Suraya Hanim Binti Abdullah³, Muhammad Fikri Al Farid Bin Saeri⁴, Muhamad Amal Firdaus Bin Imberan⁵, and Hairul Hanafi Bin Japri⁶

1 sarah.afzan@psa.edu.my; ORCID ID (0009-0009-2894-0321)

2 nazrizam@psa.edu.my

3 surayahanim@psa.edu.my

4 fikrifarid05@gmail.com

5 amalfirdaus51@gmail.com; ORCID ID (0009-0005-6514-2493)

6 hairulhanafi698@gmail.com; ORCID ID (0009-0000-2518-2654)

* Correspondence: sarah.afzan@psa.edu.my

Abstract: Penggunaan peranti rokok elektronik yang semakin meningkat telah memperkenalkan aliran sisa baru dengan implikasi alam sekitar yang signifikan, terutamanya di pusat bandar seperti Shah Alam, Selangor, Malaysia. Walaupun kerajaan Malaysia telah mengambil langkah untuk memastikan keselamatan peranti ini melalui Perintah Penerangan Perdagangan (Pensijilan dan Penandaan) Peranti Rokok Elektronik 2022, yang berkuat kuasa pada 5 April 2022, rangka kerja pengawalseliaan pada masa ini tidak mempunyai peruntukan dan garis panduan khusus untuk pembuangan yang betul bagi produk-produk ini di akhir kitar hayat mereka. Untuk memahami amalan pembuangan semasa dan keperluan berpotensi bagi penyelesaian pengurusan sisa khusus, satu kajian awal telah dijalankan di tiga kawasan komuniti yang berbeza dalam Shah Alam: Masjid Bandar Baru, Sungai Buloh (MBBSB), Restoran Nasi Kandar Jabbar, dan Kedai Vape TTDI Jaya. Penemuan awal kajian ini menunjukkan penggunaan vape yang ketara dalam komuniti ini, dengan 54% responden mengidentifikasi diri mereka sebagai pengguna vape aktif. Lebih membimbangkan, kajian tersebut menunjukkan bahawa 100% daripada responden ini melaporkan membuang peranti vape dan pod yang digunakan ke dalam tong sampah umum. Sebagai respons kepada jurang yang dikenalpasti dalam panduan peraturan dan prevalensi amalan pembuangan yang tidak betul yang membimbangkan, konsep Electrical and Chemical Trash Bin (EL-CHET BIN) telah dibangunkan sebagai penyelesaian pengurusan sisa yang inovatif dan berfokus. EL-CHET BIN merupakan sebuah tong kitar semula pintar yang dikuasakan oleh sistem tenaga solar yang terintegrasi, menawarkan infrastruktur yang mampan dan berpotensi kos efektif untuk pengurusan sisa di ruang awam dan swasta. EL-CHET BIN memudahkan pelupusan sisa vape. Ia menyokong Matlamat 3 SDG (Kesihatan Baik dan Kesejahteraan) dengan mencegah pencemaran alam sekitar, secara tidak langsung membantu Matlamat 6 (Air Bersih dan Sanitasi) melalui pencegahan lakaat, meningkatkan kemampan bandar untuk Matlamat 11 (Kota dan Komuniti Mampan), mempromosikan pemuliharaan sumber untuk Matlamat 12 (Penggunaan dan Pengeluaran yang Bertanggungjawab), dan meminimumkan impak alam sekitar untuk Matlamat 13 (Tindakan Iklim). Untuk mengukur potensi penerimaan pengguna dan utiliti yang dirasakan EL-CHET BIN, maklum balas telah dikumpulkan daripada komuniti yang sama yang telah dikaji dalam kajian awal. Keputusan adalah sangat positif, dengan 96% responden menyatakan persetujuan dengan konsep EL-CHET BIN sebagai kaedah yang betul dan digemari untuk membuang barang berkaitan vape mereka. Sokongan yang kuat ini menekankan kemungkinan tinggi pematuhan pengguna dan menunjukkan bahawa pelaksanaan EL-CHET BIN dapat memperbaiki amalan pengurusan sisa vape semasa di Shah Alam. Mengikut penemuan ini, sangat disyorkan agar Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) mempertimbangkan pengenalan dan penyebaran strategik EL-CHET BIN di pelbagai ruang komuniti dalam bandar, terutamanya di kawasan dengan prevalensi tinggi pengguna vape seperti yang dikenalpasti dalam kajian ini, seperti Masjid Bandar Baru, Sungai Buloh (MBBSB), Restoran Nasi Kandar Jabbar, dan Kedai Vape TTDI Jaya.

Kata kunci: Vape Waste; EL-CHET Bin; Improper Disposal; Smart Recycle Bin; Sustainable Development Goals (SDGs)

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Trajektori sejarah rokok elektronik, atau e-rokok, bermula pada tahun 1930-an apabila Joseph Robinson memperoleh paten untuk rokok elektronik, walaupun yang tidak pernah dibawa ke pasaran. Tahun 1960-an menyaksikan penciptaan Herbert A. Gilbert, hampir menyerupai e-rokok hari ini, tetapi ia gagal menarik minat. Pada tahun 1979, Phil Ray dan doktor Norman Jacobson bekerjasama pada e-rokok yang berdaya maju secara komersial, walaupun ia bergantung pada penyejatan nikotin dan tidak berjaya untuk penghantaran nikotin. Walaupun begitu, istilah "*vape*" telah diperkenalkan. Tahun 1990-an menyaksikan banyak paten untuk peranti penyedut nikotin, dan Reynolds memperkenalkan peranti "bukan haba-bakar" Eclipse, merapatkan jurang antara penyedut nikotin dan rokok terbakar. Pada akhir 1990-an, percubaan syarikat tembakau utama A.S. untuk mendapatkan kebenaran FDA untuk memasarkan e-rokok telah dinafikan. Sehingga awal 2000-an, ahli farmasi China Hon Lik telah membangunkan e-rokok MODen yang pertama pada tahun 2003, diikuti dengan keluaran Ruyan pada tahun 2004. Sejak itu, e-rokok telah berkembang dengan pelbagai reka bentuk, perisa dan kekuatan nikotin, yang memperoleh global populariti. Penyelidikan berterusan menyelidiki keselamatan, keberkesanan dan implikasi yang lebih luas untuk kesihatan awam. (CASAA, 2024).

Penggunaan produk Vape di Malaysia telah dimulai sebelum tahun 2010, namun pertumbuhannya semakin pesat mulai tahun 2010. Pada mendekati tahun 2015, pasaran Vape Malaysia berkembang dengan pesat, menawarkan berbagai peranti sistem terbuka dan e-cecair isian semula. Pada masa itu, industri Vape Malaysia mencapai nilai RM2 bilion dan dianggap sebagai yang kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Saat ini, terdapat lebih banyak peranti sistem tertutup di pasaran sejalan dengan perkembangan global.

Pada masa kini, industri Vape Malaysia memiliki nilai runcit RM2.27 bilion setiap tahun, dengan lebih dari 3,300 perniagaan berkaitan Vape yang telah ditubuhkan, mencipta lebih daripada 15,000 pekerjaan di Malaysia. Kebanyakan perniagaan ini terdiri daripada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang dikendalikan oleh usahawan Malaysia. Menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 oleh Kementerian Kesihatan, terdapat sekitar 1.12 juta pengguna Vape di negara ini.

Walaupun jumlah pengguna cukup besar dan ekosistem industri Vape telah matang, peraturan untuk mengawal selia industri ini masih belum dirangka oleh kerajaan Malaysia. Pihak industri dan pihak yang menyokong perlunya peraturan telah menyuarakan hasrat mereka secara lantang. Pada tahun 2016, kerajaan bersetuju untuk merangka undang-undang bagi mengawal selia industri ini, tetapi sehingga kini, tiada peraturan khusus yang diperkenalkan.

Hanya satu garis panduan untuk industri, iaitu Garis Panduan Aktiviti Pengeluaran, Pengedaran, dan Peruncitan Peranti serta Cecair Rokok Elektronik tanpa Nikotin, diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 2018. Dalam pengumuman Belanjawan Malaysia 2021, peranti rokok elektronik termasuk Vape, kini dikenakan duti eksais 10%, manakala e-cecair Vape pula dikenakan duti eksais sebanyak 40 sen setiap ml, mulai 1 Januari 2021. Walaubagaimanapun, cukai ini diperjelaskan dan hanya berkuat kuasa ke atas produk bukan berasaskan nikotin. (Belanjawan Malaysia, 2021).

2. KAEDAH DAN BAHAN KAJIAN

Setakat ini, tiada produk di pasaran yang menggabungkan empat jenis sisa buangan dengan sistem IOT yang berfungsi sepenuhnya. Berdasarkan kajian daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air, terdapat pelbagai jenis tong sampah yang direka untuk pengurusan sisa yang lebih berkesan. Tong sampah am digunakan untuk sisa campuran seperti sisa makanan dan plastik yang tidak boleh dikitar semula. Sementara itu, tong kitar semula berwarna dikategorikan kepada tiga jenis: biru untuk kertas, oren atau kuning untuk plastik dan tin, serta hijau untuk kaca. Selain itu, terdapat tong sampah elektronik (*e-waste*) untuk pembuangan barangan elektrik kecil seperti telefon lama dan bateri. Tong kompos pula digunakan untuk mengumpul sisa organik seperti sisa dapur dan daun kering, yang sesuai untuk dijadikan baja. Terdapat juga tong sampah pintar yang dilengkapi dengan sensor untuk memantau kapasiti dan boleh disambungkan kepada sistem pengurusan pintar bagi meningkatkan kecekapan (Kementerian Alam Sekitar dan Air, 2021).

Untuk membangunkan Electrical and Chemical Trash Bin (EL-CHEM BIN), berikut adalah merupakan bahan inovasi yang dikenalpasti membangunkan produk ini.

2.1 ESP32 ESP-WROOM 32

Dalam projek tong sampah pintar menggunakan ESP32, cip ini membolehkan sambungan Wi-Fi atau Bluetooth untuk menghubungkan sistem dengan aplikasi pengurusan. ESP32 dapat memantau kapasiti tong sampah menggunakan *sensor 11 ultrasonic* atau *load cell* dan menghantar data secara masa nyata. Ia juga mempunyai mod tidur untuk menjimatkan tenaga dan beroperasi lama tanpa pengecasan semula. Dengan banyak pin GPIO, ESP32 menyokong pelbagai sensor dan penggerak. FreeRTOS membolehkan pengurusan pelbagai tugas secara serentak, seperti memantau kapasiti dan mengawal penggerak motor. ESP32 juga menyokong sensor suhu dan kelembapan untuk memastikan keadaan dalam tong sampah terkawal. Tambahan pula, ia menyediakan keselamatan data melalui enkripsi dan *secure boot*.

Rajah 1. ESP32 ESP-WROOM 32

2.2 Servo Motor MG996r

Servo motor MG996R digunakan untuk mengawal kedudukan atau sudut dengan ketepatan yang tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi seperti robotik dan pergerakan alat. Ia mempunyai tork yang tinggi, sekitar 9.4 kg/cm pada 4.8V dan 11 kg/cm pada 6V, sesuai untuk objek yang lebih berat. Motor ini juga memberikan tindak balas yang cepat apabila menerima perintah untuk bergerak, memastikan pergerakan yang tepat. MG996R digunakan dalam pelbagai aplikasi termasuk robotik, model kawalan jauh, dan automasi, serta mempunyai reka bentuk yang kukuh dan tahan lama untuk

penggunaan jangka panjang. Ia boleh mengawal pergerakan antara 0 hingga 180 darjah dengan ketepatan yang tinggi.

Rajah 2. Servo Motor MG996r

2.3 Ultrasonic Sensor HC-SR04

Ultrasonic sensor HC-SR04 digunakan untuk mengukur jarak dengan menghantar gelombang ultrasonik dan mengukur masa pantulan semula. Ia mampu mengukur jarak antara 2 cm hingga 400 cm dengan ketepatan yang baik. Sensor ini digunakan untuk mengesan objek atau halangan dalam aplikasi robotik dan automasi tanpa sentuhan fizikal. HC-SR04 sering digunakan dalam projek IoT seperti pengukuran tahap air atau pengesanan objek dalam sistem keselamatan.

Rajah 3. Servo Motor MG996r

Rajah 4 (a) dan (b). Skematik Sensor dan ESP32 bagi EL-CHET BIN

3. CARTA ALIR METODOLOGI

Rajah 5. Carta Alir Metodologi

Metodologi pelaksanaan projek EL-CHET BIN merupakan panduan terstruktur yang memastikan keberkesanan dan ketelusan dalam menjalankan projek ini. Langkah pertama adalah perancangan projek. Dalam peringkat ini, matlamat projek ditetapkan, skop projek diperincikan, dan

sumber daya yang diperlukan diidentifikasi. Perancangan yang teliti untuk memastikan semua aspek projek telah dipertimbangkan. Setelah perancangan, tiba masa untuk membentuk projek. Ini melibatkan merangka strategi pelaksanaan, mengenal pasti risiko, dan menyusun jadual kerja. Pastikan semua pihak terlibat memahami peranan dan tanggungjawab mereka. Pemilihan bahan dan alatan adalah langkah penting dalam metodologi. Pemilihan bahan berkualiti dan alatan yang sesuai untuk memastikan projek berjalan dengan lancar. Pertimbangkan kos, kebolegunaan, dan keberkesanan dalam pemilihan. Penyelesaian masalah merupakan langkah yang memerlukan kepekaan dan ketekunan. Penting untuk mengambil berat tentang masalah yang mungkin timbul semasa pelaksanaan projek. Mengenal pasti risiko dan mencari penyelesaian sebelum masalah berkembang menjadi isu yang lebih besar.

Ujian projek adalah langkah penting untuk memastikan hasil yang berkualiti. Pengujian komponen projek, mengesan kelemahan, dan membuat perubahan jika perlu. Dalam beberapa projek, ujian lapangan EL-CHET BIN diperlukan. Pengujian projek EL-CHET BIN di kawasan kajian sebenar iaitu Masjid Bandar Baru, Sungai Buloh (MBBSB), Restoran Nasi Kandar Jabbar, dan Kedai Vape TTDI Jaya untuk mengenal pasti sebarang isu yang mungkin timbul. Pengumpulan data adalah asas bagi analisis dan keputusan. Pengumpulan data dengan teliti dan mengelakkannya daripada tercemar. Analisis data untuk membantu memahami trend dan corak. Ini membolehkan kesimpulan dibuat berasaskan bukti. Akhirnya, merumuskan cadangan dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Cadangan ini boleh merangkumi penambahbaikan, penyesuaian, atau tindakan lanjut. Dalam kesimpulannya, metodologi ini memastikan bahawa projek EL-CHET BIN dijalankan dengan teliti, berkesan, dan menghasilkan hasil yang berkualiti. Ia adalah panduan yang memastikan EL-CHET BIN dapat dilaksanakan dengan jayanya.

4. HASIL DAPATAN KAJIAN

Berdasarkan Rajah 6 (Jumlah pengguna Vape), didapati seramai 14 orang responden bukan pengguna vape, manakala 21 orang responden adalah pengguna vape. Secara keseluruhannya, terdapat 35 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah pengguna vape, dengan perbezaan 7 orang berbanding bukan pengguna.

Rajah 6. Jumlah pengguna Vape

Berdasarkan Rajah 7, rokok e-vape dikategorikan sebagai salah satu bahan buangan elektronik, didapati seramai 2 orang responden tidak tahu, 4 orang responden tidak pasti, dan 15 orang responden tahu bahawa rokok e-vape dikategorikan sebagai salah satu bahan buangan elektronik. Secara keseluruhannya, terdapat 21 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti responden tahu bahawa rokok e-vape adalah bahan buangan elektronik.

Rajah 7. Mengetahui *vape* merupakan bahan sisa elektronik

Rajah 8. Tempat pembuangan *vape* bagi pengguna *vape*

Berdasarkan Rajah 8, didapati kesemua 21 orang responden membuang sisa bahan vape mereka di dalam tong sampah biasa. Berdasarkan Rajah 9, (Keperluan mewujudkan tong sampah kitar semula), didapati seramai 19 orang responden bersetuju bahawa perlu diwujudkan tong sampah kitar semula, manakala 2 orang responden tidak pasti. Secara keseluruhannya, terdapat 21 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju dengan keperluan mewujudkan tong sampah kitar semula bagi bahan buangan vape. Berdasarkan Rajah 10,

didapati kesemua 31 responden bersetuju bahawa penggunaan tong sampah kitar semula vape EL-CHET BIN perlu diperluaskan ke kawasan lain.

Rajah 9. Keperluan mewujudkan EL-CHET BIN

Rajah 10. Bersetuju EL-CHET BIN diperluaskan

Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa majoriti responden (21 daripada 35 orang) adalah pengguna *vape*. Daripada pengguna *vape* tersebut, majoriti (15 daripada 21 orang) mengetahui bahawa rokok e-*vape* dikategorikan sebagai bahan buangan elektronik. Walau bagaimanapun, kesemua pengguna *vape* (21 orang) membuang sisa bahan *vape* mereka di dalam tong sampah biasa, menunjukkan kurangnya kesedaran atau kemudahan untuk pengurusan sisa *vape* yang betul. Menariknya, walaupun terdapat jurang pengetahuan dan amalan semasa, majoriti besar pengguna *vape* (19 daripada 21 orang) menyokong keperluan mewujudkan tong sampah kitar semula khusus untuk bahan buangan *vape*. Sokongan ini diperkukuhkan lagi dengan persetujuan sebulat suara (31 orang) daripada responden kajian yang lebih luas bahawa penggunaan tong sampah kitar semula *vape* (EL-CHET BIN) perlu diperluaskan ke kawasan lain.

Berikut adalah merupakan produk akhir yang telah dibangunkan oleh kumpulan setelah mengambilkira pelbagai cadangan penambahbaikan sepanjang proses pembangunan berlangsung.

Rajah 11. Produk akhir (EL-CHET BIN)

5. PERBINCANGAN

Dapatan ini menunjukkan terdapat keperluan mendesak untuk meningkatkan kesedaran tentang klasifikasi rokok e-vape sebagai bahan buangan elektronik dan menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk pelupusan yang betul. Penyediaan tong sampah kitar semula vape EL-CHET BIN di lokasi strategik, terutamanya di kawasan yang kerap dikunjungi pengguna vape, boleh menjadi langkah penting dalam menangani isu ini.

Tambahan pula, kajian ini menunjukkan bahawa pengguna vape terbuka kepada perubahan dan menyokong inisiatif kitar semula. Ini memberikan peluang kepada pihak berkuasa dan pihak

berkepentingan untuk bekerjasama dalam membangunkan dan melaksanakan program kitar semula vape yang komprehensif. Kajian keberkesanan produk inovasi EL-CHET BIN berkait rapat dengan empat (4) daripada Sustainable Development Goal (SDG) iaitu;

1) *Goal 3: Good Health and Well-Being*

By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination.

Pengurusan sisa vape yang tidak betul boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan awam, terutamanya jika bahan kimia berbahaya dari sisa vape mencemari alam sekitar. EL-CHET BIN boleh membantu mengurangkan risiko ini, menyumbang kepada persekitaran yang lebih sihat dan selamat.

2) *Goal 4: Quality Education*

By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university.

Meningkatkan kesedaran dan pendidikan mengenai bahaya sisa vape dan kepentingan pelupusan yang betul adalah penting. EL-CHET BIN boleh menjadi platform untuk menyampaikan maklumat ini kepada orang ramai, terutamanya golongan muda yang merupakan pengguna utama vape.

3) *Goal 11: Sustainable Cities and Communities*

By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management.

4) *Goal 13: Climate Action*

Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries

6. KESIMPULAN

Dari segi keperluan untuk mewujudkan tong sampah kitar semula khusus untuk bahan buangan vape elektronik, 90.5% responden atau 19 orang menyatakan setuju dengan keperluan ini, sementara 9.5% atau 2 orang tidak bersetuju. Pengguna vape secara amnya bersetuju bahawa pihak berkuasa tempatan perlu menyediakan kaedah pengurusan pelupusan e-sisa vape, seperti tong sampah khusus, untuk mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar. Ini merupakan pandangan yang disokong oleh sebahagian besar responden. Dengan maklum balas yang positif daripada responden, terdapat keperluan yang jelas untuk penggunaan EL-CHET BIN dalam mengatasi masalah kehadiran sisa vape di premis. Kesimpulan ini menunjukkan penerimaan yang baik terhadap inovasi EL-CHET BIN dalam menyediakan solusi yang praktikal dan berkesan bagi pengurusan sisa vape.

Kajian ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah pengguna vape yang menyedari bahawa rokok e-vape adalah bahan buangan elektronik. Walaupun begitu, amalan pelupusan sisa vape masih belum mencerminkan kesedaran ini, dengan semua responden membuang sisa vape mereka di tong sampah biasa. Walau bagaimanapun, terdapat sokongan yang kuat di kalangan responden untuk mewujudkan dan memperluaskan penggunaan tong sampah kitar semula vape EL-CHET BIN. Ini menunjukkan peluang untuk melaksanakan program kitar semula vape yang komprehensif, yang melibatkan kempen kesedaran, penyediaan infrastruktur, dan kerjasama pihak berkepentingan.

Dapatan ini menyerlahkan keperluan untuk tindakan segera dalam menangani isu pelupusan sisa vape yang tidak betul. Dengan mengambil langkah proaktif seperti yang dicadangkan, kita dapat mengurangkan impak negatif sisa vape terhadap alam sekitar dan kesihatan awam, serta memupuk budaya kitar semula yang lebih mampan di kalangan pengguna vape.

Acknowledgments: Jabatan Alam Sekitar, Majlis Bandaraya Shah Alam, Vape Hawkz TTDI Jaya.

RUJUKAN

Astro Awani. (2019, April 9). *Rokok elektronik: Majlis Kawalan Tembakau Malaysia tidak positif dengan keputusan KKM?*

CASAA. (2022, October 18). *History of Vaping - Historical Timeline of Events*.
<https://casaa.org/education/vaping/historical-timeline-of-electronic-cigarettes/>

CodeBlue. (2019, Oktober 14). *Akta baru vape dalam semakan Jabatan Peguam Negara*. Galen Centre for Health & Social Policy.

CodeBlue. (2023b, August 23). *Malaysia's vape industry grew 53%, adult users rose 27% – before nicotine delisting*.
<https://codeblue.galencentre.org/2023/08/21/malysias-vape-industry-grew-53-adult-users-rose-27-before-nicotine-delisting/>

Dewan Negeri Selangor. (n.d.). *Kebebasan Pembelian Vape*. <https://dewan.selangor.gov.my/question/kebebasan-pembelian-vape/>

eCentral. (2023, September 5). *5 Bahaya Vape, Rokok Elektronik & e-Cigarette – KKM*. eCentral.
<https://ecentral.my/bahaya-vape/>

iProperty.com.my. (n.d.). *e-Waste management in Malaysia: Where and how to dispose of electronic and electrical appliances*.

Luke, F. (2024, April 9). *Jangan Terpedaya, Peranti Rokok Elektronik / Vape Tidak Selamat*.
<https://www.doctoroncall.com.my/health-centre/berhenti-merokok/tak-merokok/rokok-elektronik>

Portal MyHEALTH. (2016, May 19). *Rokok Elektronik & Vape*. Portal MyHEALTH.
<http://www.myhealth.gov.my/en/rokok-elektronik-vape/>

RELX Malaysia Official. (n.d.). *Discover Freshness of Disposable Vape | RELX- Malaysia*.
<https://wakavaping.my/blog/dispose-of-disposable-vapes-in-malaysia/>

Vape waste and proper disposal. (n.d.). <https://deq.nd.gov/publications/WM/VapeWasteDisposal.pdf>